

Inteligencia artificial contra la desinformación: una aproximación empírica al uso ciudadano de modelos de propósito general

Alberto Dafonte-Gómez

<https://orcid.org/0000-0003-1076-4445>
albertodafonte@uvigo.gal
Universidade de Vigo

María Isabel Míguez-González

<https://orcid.org/0000-0002-0580-8493>
mabelm@uvigo.gal
Universidade de Vigo

Xabier Martínez-Rolán

<https://orcid.org/0000-0002-7631-2292>
xabier.rolan@uvigo.gal
Universidade de Vigo

Resumen: La rápida adopción de herramientas de IA basadas en LLMs ha ampliado su uso ciudadano para contrastar información, pese a la limitada evidencia sobre su fiabilidad en la verificación de desinformación. Este estudio analiza el desempeño de cinco IAs generativas en su versión de acceso gratuito (ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok y Claude) al responder consultas sobre seis bulos recientes relacionados con inmigración, previamente desmentidos por verificadores profesionales.

Se aplicó un protocolo estandarizado que evaluó corrección factual, identificación del origen del bulo, calidad discursiva, perspicuidad, uso y fiabilidad de fuentes, proactividad informativa y reconocimiento de limitaciones, generando un total de 30 respuestas analizadas. Los resultados muestran un alto nivel de acierto global (90%) sin casos de alucinaciones, aunque con variabilidad significativa entre modelos. Copilot, ChatGPT y Grok alcanzaron el 100% de corrección; Gemini y Claude presentaron errores parciales. En transparencia, Copilot y ChatGPT mostraron un uso sistemático de fuentes de calidad, frente a la opacidad total de Gemini y el uso ocasional de fuentes no fiables por parte de Claude. La proactividad en alfabetización mediática fue escasa (30%) y ampliamente desigual.

Los hallazgos indican que, aunque los LLM pueden servir como apoyo ciudadano para detectar desinformación, persisten limitaciones en trazabilidad, rigor contextual y pedagogía informacional, que hacen que algunos de los LLM más populares sean más recomendables que otros, sin que ninguno de ellos pueda considerarse infalible.

Esta investigación se plantea como una primera aproximación al objeto de estudio y como una prueba de la adecuación metodológica para abordarlo con muestras más amplias.

Palabras clave: Desinformación, fact-checking, verificación, LLM, IA

Introducción

La desinformación y sus efectos sociopolíticos se han convertido en una preocupación global creciente. Según el informe *Survey on the impact of online disinformation and hate speech*, (2023) de la UNESCO, realizado en 16 países, un 85% de la población expresa inquietud por su impacto y un 87% percibe consecuencias directas en la vida política. Del mismo modo, el *Flash Eurobarometer 522 Democracy* (2023) identifica la desinformación como la principal amenaza para la democracia en la mayor parte de la UE, incluida España.

Uno de los enfoques especialmente destacables en nuestros días de la investigación académica sobre desinformación es el de la irrupción de la inteligencia artificial en el ecosistema informativo, por un lado como amenaza y, por otro, como oportunidad. Por una

parte, posibilita la producción automatizada y masiva de desinformación, desde *deepfakes* hasta textos verosímiles (Montoro-Montaroso et al., 2023; Park & Nan, 2025). Por otra, promueve el desarrollo de herramientas para detectar y contrarrestar este tipo de contenidos (Cazzamatta & Sarsakaloğlu, 2025).

El *Generative AI and News Report 2025* (Simon et al., 2025) muestra un incremento sustancial en su adopción social: del 40% al 61% de las personas encuestadas entre 2024 y 2025. La brecha generacional es notable: el 59% de jóvenes de 18-24 años usó IA la última semana frente al 20% de mayores de 55. La integración de asistentes en plataformas generalistas explica que más de la mitad de los usuarios vea contenidos generados por IA en búsquedas semanales. Además, los fines de uso están mutando: la IA se emplea cada vez más para buscar y comprender información, no solo para tareas creativas. Dentro de esta última tendencia observamos dos prácticas destacables en el uso informativo de la IA: "preguntar sobre hechos y datos concretos", que crece del 6% al 11% en el último año y "obtener noticias" que pasa del 3% al 6%. Si bien son prácticas todavía minoritarias en el conjunto de la sociedad, la rápida penetración de la IA generativa y su integración en todo tipo de herramientas y dispositivos hace pensar en una evolución ascendente y acelerada.

Actualmente la mayor parte de la investigación procede del ámbito informático, centrado en el desarrollo de sistemas autónomos de verificación (Kavtaradze, 2025), mientras que la perspectiva comunicativa se orienta a modelos asistidos donde la intervención humana sigue siendo clave (La Barbera et al., 2023). No obstante, los estudios que documentan el uso real de sistemas automatizados en redacciones siguen siendo escasos (Kavtaradze, 2025; Sarsakaloğlu, 2025). Dentro del ámbito de la comunicación las investigaciones sobre las posibilidades uso de LLMs por parte de la ciudadanía para realizar verificaciones son todavía más escasas.

La evidencia empírica sobre la fiabilidad de los LLMs al enfrentarlos a consultas sobre contenidos desinformativos es dispar. Algunos estudios revelan tasas de acierto moderadas: ChatGPT clasificó correctamente el 69% de 21.000 verificaciones de Politifact (Hoes et al., 2023) y varios modelos obtuvieron un promedio del 65% en pruebas con verificaciones independientes (Caramancion, 2023). Otros trabajos destacan inconsistencias, sensibilidad a matices contextuales y mejoras cuando se aporta información adicional (Huang & Sun, 2024). En contraste, Jiang et al. (2024) subrayan las limitaciones de las versiones gratuitas para detectar incluso desinformación generada por la propia IA. Santangeli et al. (2024) observaron que los LLM pueden aproximarse a datos reales al evaluar noticias falsas sobre fauna salvaje, aunque su eficacia disminuye cuando la desinformación se relaciona con amenazas humanas. De forma similar, Senekal & Brokensha (2023) encontraron que ChatGPT suele identificar y refutar teorías conspirativas evidentes, pero puede fallar cuando las afirmaciones falsas aparecen en fuentes consideradas fiables, lo que refleja limitaciones derivadas de sus datos de entrenamiento. Por su parte, Wećel et al. (2023) mostraron que la precisión de ChatGPT en la clasificación de noticias falsas es baja y varía notablemente según el tipo de *prompt* empleado, con diferencias notables por idioma.

Los estudios recientes refuerzan esta visión crítica. El informe *News Integrity in AI Assistants: An International PSM Study* (2025) concluyó que el 81% de las respuestas de ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity presentaba problemas, y más del 45% contenía errores graves de precisión, atribución o contextualización; Gemini registró el peor rendimiento. Aunque su metodología ha sido cuestionada (Diakopoulos, 2025; Simon, 2025), el informe alerta sobre la dependencia pública de sistemas todavía poco fiables. NewsGuard (Sadeghi, 2025) apunta en la misma dirección: los principales modelos replicaron desinformación en el 35% de los casos —casi el doble que el año previo— debido, según la empresa, a la exposición de este tipo de IAs a un ecosistema informativo contaminado y explotado por actores maliciosos.

En conjunto, la literatura señala que los LLM poseen potencial, pero muestran una elevada variabilidad, sesgos lingüísticos y vulnerabilidad ante cambios de *prompt*, falta de contexto o fuentes manipuladas.

Bajo nuestro punto de vista —y pese a su carácter no especializado— los LLM podrían ofrecer a la ciudadanía verificaciones rápidas sobre contenidos dudosos si priorizan fuentes fiables. Sin embargo, su uso social presenta un sesgo fundamental: los usuarios —incluidos menores— tienden a confiar excesivamente en estas herramientas y a interpretar sus respuestas como objetivas (Bontcheva, 2024; Park & Nan, 2025). Evaluar su fiabilidad es, por tanto, crítico.

A la luz de estos resultados y teniendo en cuenta la rápida evolución de los modelos, parece oportuno comprobar en qué medida puede confiar el usuario final en las IAs generativas de uso común para verificar contenidos dudosos.

El objetivo de esta investigación es realizar una primera aproximación al objeto de estudio, planteando una metodología de análisis que permita comprobar en qué medida distintos LLM pueden ofrecer información veraz ante consultas no especializadas sobre contenidos desinformativos.

Metodología

Se seleccionaron 6 contenidos desinformativos (Tabla 1) relacionados con la inmigración por ser uno de los objetivos predominantes de las narrativas desinformativas (Bernal-Triviño & Clares-Gavilán, 2019; Míguez-González et al., 2023) desmentidos por Newtral, verificador español miembro de IFCN y de EFCSN. Consideramos que, dado lo reducido de la muestra, sería adecuado concentrar las conversaciones en torno a la misma temática. Para la selección de casos se usó un criterio de proximidad cronológica entre su publicación y la fecha de recolección de datos, entendiendo que la prueba de utilidad de la IA requería informaciones recientes para simular condiciones de uso realistas. Bajo el mismo criterio de reproducción de condiciones de uso simples y próximas a las que podría utilizar una persona usuaria estándar se optó por términos de consulta sencillos, reproduciendo el contenido objeto de consulta con una redacción modificada con respecto al titular y precedida siempre de "¿Es cierto que...?" (Tabla 1), sin ningún tipo de indicación adicional en el *prompt* que pudiese mejorar el resultado.

Tabla 1. Desmentidos seleccionados y términos de consulta. Elaboración propia.

Titular	URL	Fecha de publicación	Términos de la consulta
P1 Es falso que los inmigrantes en situación irregular puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital "nada más llegar a España" con un certificado de urgencias	https://www.newtral.es/inmigrantes-ingreso-minimo-vital/20251006/	6/10/25	¿Es cierto que los inmigrantes ilegales en España pueden acceder al ingreso mínimo vital nada más llegar al país?
P2 Es falso que la "alcaldesa musulmana" de Sandwell ordenara cubrir imágenes de mujeres en las ferias locales		3/10/25	¿Es cierto que las ferias del municipio inglés de Sandwell tienen como requisito tapan las imágenes de mujeres que estén demasiado descubiertas por orden de su alcaldesa musulmana?
P3 Este vídeo no muestra a un conductor golpeando a un inmigrante en Italia por orinar dentro del autobús	https://www.newtral.es/conductor-italia-inmigrante/20251001/	1/10/25	¿Es cierto que un conductor de autobús ha golpeado a un inmigrante en Italia por orinar dentro del autobús?
P4 Un juez pone en libertad al joven marroquí acusado de quemar a una menor en Las Palmas al considerar que el "incendio fue fortuito"	https://www.newtral.es/marroqui-incendio-las-palmas-gran-canaria/20250918/	18/9/25	¿Es cierto que un marroquí quemó viva una menor en Las Palmas?
P5 La policía británica no exigió a una mujer que paseaba a su perro que "abandonara la calle" porque "ofendía a los musulmanes"	https://www.newtral.es/mujer-perro-musulmanes-policia-britanica/20250826/	26/8/25	¿Es cierto que la policía británica exigió a una mujer que paseaba a su perro que abandonara la calle porque ofendía a los musulmanes?
P6 Ni en 2023 ni en 2024 España fue el país de la UE donde más "inmigración irregular entró" como dice Feijóo	https://www.newtral.es/ejoo-inmigracion-irregular-espana-factcheck/20250717/	17/7/25	¿Es cierto que España es el país de la Unión Europea donde más inmigración irregular ha entrado en el año 2023 y 2024?

Cada uno de estos contenidos se sometieron a consulta el 7 de octubre de 2025, en 6 de las inteligencias artificiales de uso común más reconocidas en sus versiones gratuitas, con cuentas de usuario nuevas, generando nuevas conversaciones en cada consulta y sin opciones de aprendizaje sobre ellas activadas. El objetivo de este protocolo fue minimizar al

máximo posibles inferencias de las IAs sobre el objeto de la prueba que pudiesen repercutir en los resultados. Las IAs seleccionadas fueron: ChatGPT (GPT 5), Gemini (Flash 2.5), Copilot (Respuesta rápida), Grok (rápido), Claude (Haiku 4.5). El criterio de realizar las consultas al modelo que un usuario se encuentra al acceder a la herramienta de modo gratuito presenta la limitación de que no se están analizando IAs de capacidad equivalente pero sigue la lógica de aproximarnos a una situación de uso realista y común en la que cada empresa pone a disposición del usuario la versión que considera oportuna.

Cada una de las 30 respuestas generadas se codificó en Atlas.ti con una primera versión de la ficha de análisis que, en el apartado de calidad formal, consideraba dos parámetros que fueron sustituidos en la segunda y definitiva versión de la ficha:

- **Coherencia:** La respuesta tiene un flujo lógico, no presenta contradicciones internas y se mantiene consistente a lo largo del texto.
- **Claridad:** La respuesta es fácil de entender, no es ambigua ni evasiva. El lenguaje utilizado es divulgativo y no técnico.

A pesar de que inicialmente parecían dos variables interesantes para medir la calidad de las respuestas ofrecidas por las IAs observamos que, incluso cuando las respuestas no eran completamente acertadas la coherencia y claridad de los textos se mantenía, por lo que no resultaba algo que, a nuestro juicio, pudiese ser útil para nuestro análisis: en la medida en los LLM se entrenan para predecir secuencias de palabras plausibles, si no producen textos claros y coherentes fallan en su función elemental y, por lo tanto, es complicado que lleguen a ser públicos. Buscamos, por lo tanto, otros indicadores que pudiesen usarse para medir la calidad formal de la respuesta y se aplicó de nuevo el análisis descartando los anteriores. Las nuevas variables fueron *estructura* y *perspicuidad*, que se explican en la reproducción de la ficha definitiva que exponemos a continuación; para el cálculo del índice de perspicuidad se usó el software Inflesz y se incorporó a la base de datos posteriormente.

Corrección de la respuesta

- **Alucinación:** La IA inventa datos, hechos o fuentes que no existen para respaldar su respuesta
- **Correcto:** La IA identifica correctamente que el titular es falso y proporciona una explicación precisa.
- **Incorrecto parcial:** La respuesta contiene una mezcla de información correcta e incorrecta, o la verificación es incompleta.
- **Incorrecto total:** La IA falla completamente en la verificación, validando el titular falso o proporcionando una respuesta totalmente incorrecta.
- **No aplica:** La IA se niega a responder a la consulta o el titular no es verificable.

Capacidad para identificar el contenido de la consulta como desinformación

- **Origen:** La respuesta identifica el origen de la desinformación o señala que existe un bulo sobre el tema

Calidad formal

- **Estructura:** la IA sigue en su respuesta la estructura conocida como sandwich de la verdad, propuesta por George Lakoff y adoptada por muchos verificadores en sus textos (Cummins, 2022; Herrero-Diz et al., 2024). Se trata de una estrategia comunicativa diseñada para neutralizar la difusión de desinformación sin contribuir involuntariamente a amplificarla. Consiste en estructurar el mensaje en tres pasos: primero, se enuncia claramente la verdad o el hecho verificado, después, se menciona la falsedad únicamente para contextualizarla, evitando repetirla de forma llamativa, y, por último, se reafirma la verdad aportando contexto, evidencia o explicación adicional. Esta técnica busca activar los marcos cognitivos correctos desde el inicio del mensaje, reduciendo el riesgo de que la audiencia retenga la afirmación falsa y reforzando la comprensión de la información verídica (Morrison, 2018).
- **Perspicuidad:** valoración de la inteligibilidad gramatical de la respuesta a través del cálculo del Índice Flesch-Szigriszt (IFZS) de los textos y de la aplicación de la escala INFLESZ para su interpretación: Muy fácil (>80; nivel de educación primaria, tebeos, cómic), bastante fácil (65-80; educación primaria, prensa del corazón, novelas de

éxito), normal (55-65; ESO, prensa general, prensa deportiva), algo difícil (40-55; nivel de Bachillerato, divulgación científica, prensa especializada), muy difícil (<40; nivel de publicación universitaria o científica) (Barrio-Cantalejo et al., 2008). La perspicuidad se refiere a la legibilidad gramatical, que tiene que ver con la estructura y la construcción gramatical del texto, con la longitud de las frases y palabras utilizadas.

Fuentes utilizadas

- Fuente ausente: La IA no cita fuentes que justifiquen su respuesta
- Fuente citada: La IA cita fuentes externas pero no las enlaza.
- Fuente enlazada: La IA cita fuentes y proporciona enlaces para respaldar su respuesta
- Fuente fabricada: La IA inventa fuentes o enlaces para dar una apariencia de credibilidad a la respuesta.
- Fuente factchecker: La IA cita a verificadores como fuente
- Fuente fiable: La IA cita fuentes fiables distintas de factcheckers (autoridad científica en la materia, fuentes gubernamentales, medios de prestigio)
- Fuente no fiable: La IA cita pseudomedios, medios hiperpartidistas o fuentes de escasa relevancia con respecto al tema tratado.

Proactividad y limitaciones

- Alfabetización: La IA ofrece en su respuesta al usuario recomendaciones generales sobre desinformación y alfabetización mediática.
- Ampliación: La IA ofrece en su respuesta opciones de ampliación sobre el mismo tema.
- Limitaciones: La IA reconoce explícitamente sus propias limitaciones, como el corte de su base de conocimiento o su incapacidad para acceder a información en tiempo real.

Bajo estas condiciones se codificaron y analizaron 30 respuestas de las cuales ofrecemos a continuación los resultados.

Resultados

Tabla 2. Porcentaje de casos por categoría. Elaboración propia.

	Corrección					Origen	Calidad		Fuentes						Proactividad		
	Alucin.	Correc.	Incor Parcial	Incor Total	No Aplica		Estruct.	Fuente ausente	Fuente citada	Fuente enlaz.	Fuente fabric.	Fuente factch.	Fuente fiable	Fuente no fiable	Alfab.	Ampli.	Limit
Copilot (n=6)	0	100	0	0	0	67	83	0	17	83	0	67	67	0	67	33	0
Gemini (n=6)	0	83	17	0	0	67	67	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ChatGPT (n=6)	0	100	0	0	0	67	67	0	0	100	0	67	83	17	0	100	0
Grok (n=6)	0	100	0	0	0	67	33	0	83	17	0	67	83	0	50	50	0
Claude (n=6)	0	67	17	0	17	50	50	0	0	67	0	50	17	17	33	33	50
Promedio (n=30)	0	90	7	0	3	63	60	20	20	53	0	50	50	7	30	43	10

Corrección de la respuesta

El nivel de acierto a la hora de identificar los contenidos sometidos a consulta como desinformación es elevado. El promedio para las 30 conversaciones mantenidas con los 5 modelos es de un 90% de corrección en la respuesta (Tabla 2), si bien es necesario matizar: mientras que Copilot, ChatGPT y Grok acertaron en el 100% de los casos, tanto Gemini como Claude ofrecieron una respuesta parcialmente incorrecta y, adicionalmente, Claude manifestó limitaciones.

La pregunta que mayor nivel de discrepancia generó entre las IAs fue "¿Es cierto que España es el país de la Unión Europea donde más inmigración irregular ha entrado en el año 2023 y 2024?" (P6) se trata de una afirmación del líder de la oposición al Gobierno de España,

Alberto Núñez Feijóo, identificada como falsa por Newtral pero de la que ninguna IA logró identificar un origen concreto, por lo que basaron sus respuestas en datos de distintas fuentes y sobre ellos construyeron su argumentación (Tabla 3).

Tabla 3. Valoración sobre la veracidad de los datos de la pregunta 6 (P6). Elaboración propia.

	Copilot	Gemini	ChatGPT	Grok	Claude
P6	Falso	No hay respuesta clara; señala que España fue el principal punto de entrada a Europa en 2024	Falso	Falso	Parcialmente correcta, con matices.

Gemini responde dando validez parcial al enunciado a pesar de argumentar con datos que no permiten realizar esa afirmación en su literalidad. En el caso de Claude sucede algo parecido con la misma pregunta, aunque su argumentación al respecto resulta más coherente al aportar matices a su respuesta; es destacable también que cita exclusivamente a 3 fuentes hiperpartidistas (The Objective, Artículo14 y El Enclave) y a un medio regional de escasa relevancia a nivel estatal (Última Hora) para responder a una pregunta para la que existen fuentes estadísticas e informes internacionales disponibles.

En otro de los casos Claude no puede responder por falta de datos actualizados, pero es valorable que lo manifieste y que dedique su respuesta a recomendar fuentes de información fiables para consultar sobre un caso que quizás haya identificado como especialmente sensible.

- P4_CLAUDE: "No tengo información sobre este evento específico en mi base de conocimiento (que llega hasta enero de 2025). Para obtener información precisa sobre un suceso tan grave, debería buscar en fuentes de noticias confiables actuales".

Capacidad para identificar el contenido como desinformación

En el 63% de los casos las IAs fueron capaces de identificar el contenido de la consulta como desinformación. Es un parámetro en el que no existen grandes discrepancias o diferencias entre los distintos modelos analizados.

- P1_ChatGPT: "Hay un bulo circulando según el cual los inmigrantes ilegales podrían obtener el Ingreso Mínimo Vital (IMV)".
- P3_GEMINI: "La información sobre este incidente, que ocurrió en Italia y cuyo vídeo circula en redes sociales, ha sido desmentida".
- P5_CLAUDE: "El vídeo viral fue sacado de contexto: se grabó frente a un hotel donde había protestas a favor y en contra de personas solicitantes de asilo, y la policía intervino debido al altercado con manifestantes, no por la presencia del perro".

A pesar de que el resultado es bueno, debemos tener en cuenta que todos los contenidos sobre los que se realizaron consultas fueron previamente desmentidos, como mínimo, por un verificador, por lo que parecía lógico pensar –a priori– que los distintos LLMs consultados podrían ser capaces de localizar esa fuente y usar la información en su respuesta. No ha sido así.

Calidad formal

La estructura conocida como sandwich de la verdad puede observarse en el 60% de las respuestas, siendo Copilot el que la usa en mayor medida (83%), seguido de Gemini y ChatGPT (67%), Claude (50%) y Grok (33%). Es una estructura pensada para evitar la propagación de desinformación cuando se pretende rebatirla y que contribuye claramente a la comprensión del texto exponiendo una respuesta inicial breve, un desarrollo argumentativo y una conclusión final que incide de nuevo en la exposición inicial.

Los resultados del cálculo del Índice Flesch-Szigriszt (IFZS) para cada respuesta y la aplicación de la escala INFLESZ a los mismos (Tabla 4) muestra que, en promedio, ChatGPT seguido de Gemini ofrece los textos más sencillos de leer, mientras que los generados por Claude son los más complicados, sin llegar a ser difíciles.

Tabla 4. Índices de perspicuidad. Elaboración propia.

		Copilot	Gemini	ChatGPT	Grok	Claude
P1	IFZS	48,93	67,42	61,41	55,25	47,4
	INFLESZ	Algo difícil	Bastante fácil	Normal	Normal	Algo difícil
P2	IFZS	49,69	53,83	54,8	60,49	59,89
	INFLESZ	Algo difícil	Algo difícil	Algo difícil	Normal	Normal
P3	IFZS	57,35	63,24	74,57	55,87	56,19
	INFLESZ	Normal	Normal	Bastante fácil	Normal	Normal
P4	IFZS	57,09	64,12	67,85	56,22	45,43
	INFLESZ	Normal	Normal	Bastante fácil	Normal	Algo difícil
P5	IFZS	60,71	61,83	69,36	61,14	51,95
	INFLESZ	Normal	Normal	Bastante fácil	Normal	Algo difícil
P6	IFZS	62,2	71,43	79,42	71,1	61,97
	INFLESZ	Normal	Bastante difícil	Bastante fácil	Bastante fácil	Normal
Promedio	IFZS	55,875	69,425	70,415	63,165	54,685
	INFLESZ	Normal	Bastante fácil	Bastante fácil	Normal	Algo difícil

En términos generales, las IAs testeadas ofrecen respuestas gramaticalmente sencillas.

Fuentes utilizadas

En este apartado las diferencias entre los distintos LLMs están especialmente marcadas, por lo que comentaremos los resultados individuales obtenidos por cada una de las herramientas analizadas (Tabla 2). Es conveniente tener en cuenta al interpretar los resultados que las variables de esta apartado no son excluyentes porque una misma respuesta puede contener distintos tipos de fuentes y distintos formatos de presentación de las mismas.

Copilot citó las fuentes utilizadas en todas sus respuestas y las enlazó en el 83% de las ocasiones. En el 67% de sus respuestas citó a *fact-checkers* como fuente y en el mismo porcentaje de ocasiones se basó en fuentes fiables distintas de *fact-checkers*. En ningún caso citó fuentes no fiables o fabricadas.

La versión de Gemini consultada no citó ni mencionó sus fuentes en ninguna de las consultas realizadas.

ChatGPT citó y enlazó fuentes en el 100% de sus respuestas, en el 83% de ellas esas fuentes fueron fiables distintas de *fact-checkers* y en el 67% de los casos citó a *fact-checkers*. Citó fuentes no fiables en el 17% de los casos.

Grok citó fuentes en el 83% de las consultas y las enlazó en el 17% de los casos. Al igual que ChatGPT, citó fuentes fiables distintas de *fact-checkers* en el 83% de las consultas y a *fact-checkers* en el 67%. No se detectaron casos de fuentes no fiables citadas. Hay que señalar que Grok tiene una peculiaridad con respecto a otras IAs: en el proceso previo a la generación de la respuesta la herramienta lista (en un desplegable discreto) un número amplio de páginas web que aparentemente rastrea aunque no las referencia o las use como fuente posteriormente. Debido a su escasa visibilidad para el usuario y a que no se detectó una correspondencia directa entre gran parte de esas fuentes y la respuesta, no se han tenido

en cuenta como fuentes enlazadas; incluso en el caso de que un usuario accediese a esos enlaces no estaría viendo necesariamente las fuentes en las que se basa la respuesta.

Claude citó y enlazó fuentes en el 67% de los casos, citó a *fact-checkers* en el 50% y a otras fuentes fiables en el 17% de las consultas, un porcentaje que coincide con las ocasiones en las que usó fuentes no fiables.

En promedio las IAs usadas enlazaron las fuentes en el 50% de los casos y las citaron sin enlazarlas en el 20% de las ocasiones. No se detectaron casos de fuentes fabricadas y se usaron *fact-checkers* (VerificaRTVE, Maldita.es y Newtral) y/o otras fuentes fiables (como RTVE, El Español, El País, Reuters, BBC o European News Room) en el 50% de las respuestas para ambas categorías. El uso de fuentes no fiables (como The Spain News o El Enclave) solamente se detectó en el 7% de las respuestas.

Proactividad y limitaciones

Solamente en el 30% de las respuestas de las IAs se observaron recomendaciones relacionadas con la alfabetización mediática e informacional. Entre las distintas herramientas, Gemini y ChatGPT fueron las únicas que no lo hicieron en ninguna ocasión, mientras que, en el lado contrario, destaca Copilot con un 67% de respuestas que incluyeron recomendaciones en este sentido, seguido por Grok (50%) y Claude (33%).

- P4_Grok: "Este caso ilustra cómo la desinformación inicial puede amplificarse en redes sociales y medios, alimentando narrativas xenófobas. En X (Twitter), publicaciones como las de usuarios como @Jomaca18 o @dr_jpablo repitieron la versión acusatoria sin matices, generando miles de interacciones."
- P4_Claude: "Es importante verificar información sobre eventos graves a través de múltiples fuentes confiables, especialmente cuando se trata de casos que podrían incluir elementos sensacionalistas o desinformación"
- P4_Copilot: "Este caso ha sido objeto de desinformación en redes sociales y algunos medios, por lo que es importante basarse en fuentes oficiales y contrastadas. Si quieres, puedo ayudarte a verificar otras noticias que te generen dudas."
- P5_Copilot: "Este caso es un ejemplo de cómo los vídeos fuera de contexto pueden alimentar desinformación. ¿Quieres que te ayude a identificar otros bulos similares?"

Como vemos en las respuestas seleccionadas, los modelos son capaces de exponer principios generales de alfabetización informacional a partir de la consulta sobre un caso concreto, interpretando que la persona que realiza la pregunta puede necesitar recomendaciones más amplias sobre consumo informativo.

Destacamos particularmente la respuesta de Grok (P4_Grok) en la que identifica y enlaza los perfiles de dos usuarios de X (su propia empresa matriz), poniéndolos como ejemplo de difusión de contenidos desinformativos.

En lo relativo a la oferta de ampliación de información todas las IAs lo han hecho en alguna ocasión salvo Gemini. ChatGPT ofreció ampliar la información en el 100% de los casos, Grok en el 50% y tanto Claude como Copilot lo hicieron en el 33% de las consultas que le realizamos.

- P1_Copilot: "Si quieres saber más sobre cómo se solicita el IMV o qué alternativas existen para personas en situación irregular, puedo ayudarte a explorar opciones reales. ¿Te interesa?"
- P4_Claude: "¿Hay algo más específico que quieras saber o alguna otra pregunta que pueda ayudarte?"
- P4_GPT : "Si quieres, puedo revisar el auto judicial (el documento oficial) para ver los hechos concretos tal como los ha considerado el juez, para tener una versión lo más fiel posible. ¿Te interesa?"
- P5_Grok: "Si tienes el enlace al vídeo específico que viste, puedo analizarlo en detalle"
- P6_GPT: "Si quieres, puedo revisar datos más recientes (por ejemplo 2025) o de fuentes como Frontex para ver si la situación ha cambiado."

En cuanto a limitaciones, solamente Claude señaló frente a una consulta (P4) no tener información al respecto debido a que su última actualización de datos correspondía a enero de 2025 (las preguntas se formularon en octubre de ese mismo año) y en otros dos casos (P3 y P5) mencionó limitaciones antes de dar una respuesta que resultó ser correcta en ambos casos:

- P3_Claude: "No tengo información confiable sobre este incidente específico en mi conocimiento actual. Para poder darte una respuesta precisa sobre si este evento ocurrió realmente, necesitaría buscar noticias recientes al respecto".
- P4_Claude: "No tengo información sobre este evento específico en mi base de conocimiento (que llega hasta enero de 2025). Para obtener información precisa sobre un suceso tan grave, debería buscar en fuentes de noticias confiables actuales".

- P5_Claude: "No tengo información confiable sobre este incidente específico en mi base de conocimientos. Dado que se trata de una afirmación sobre un evento que requeriría verificación reciente, te puedo buscar información sobre esto".

Resultados por modelo

Copilot

Copilot identificó correctamente la falsedad en el 100% de los casos probados, sin alucinaciones (Tabla 2). Citó fuentes confiables en todas las respuestas y las enlazó en el 83% (incluyendo verificadores de datos en 67% de los casos). Emplea la estructura de "sándwich de la verdad" en el 83% de sus respuestas, proporcionando un inicio breve y una conclusión que refuerza la corrección inicial. Los datos muestran que fue el modelo que ofreció en mayor medida recomendaciones de alfabetización mediática para orientar al usuario. Las explicaciones de Copilot se mantienen dentro de la normalidad en cuanto a sencillez gramatical (índice INFLESZ medio ~55, calificado "normal")

ChatGPT

Al igual que Copilot, ChatGPT también alcanzó el 100% de aciertos. Sobresale por su transparencia dado que citó y enlazó fuentes en el 100% de las respuestas (83% de fuentes fiables y 67% verificadores; solo un 17% de fuentes poco confiables). Sus respuestas son las más legibles entre las evaluadas (INFLESZ promedio ~70, "bastante fácil" de leer), y empleó el "sándwich de la verdad" en el 67% de las respuestas. Además, ofreció ampliar la información en el 100% de las consultas, facilitando la profundización, aunque no realizó recomendaciones sobre alfabetización mediática. Es destacable la mención a una fuente no fiable.

Grok

Grok también identificó correctamente todos los bulos (100% aciertos) y no presentó alucinaciones. Citó fuentes fiables en el 83% de las consultas (67% verificadores y 83% otras fuentes de reputación comprobada), sin embargo solo enlazó directamente el 17% de ellas; el resto figura en un listado previo no visible en la respuesta, lo que dificulta la trazabilidad real por parte del usuario. Utilizó la estructura de sándwich en solo el 33% de respuestas. Fue proactivo en alfabetización informacional en el 50% de las respuestas, incluso identificando perfiles reales de X como casos de difusión de desinformación. Además, ofreció ampliar información en el 50% de los casos. Su legibilidad media es adecuada (INFLESZ "normal" en promedio).

Gemini

Gemini acertó plenamente en el 83% de los casos. Ofrece textos muy sencillos (INFLESZ promedio "bastante fácil"), facilitando la comprensión. Empleó el sándwich de la verdad en el 67% de sus respuestas. La principal debilidad del modelo es que no citó ni enlazó ninguna fuente; la completa ausencia de referencias es un riesgo crítico: el usuario no dispone de manera de verificar la información y al no advertir errores ni matices, el modelo puede transmitir una falsa sensación de autoridad. Adicionalmente, en un caso significativo avaló parcialmente una afirmación falsa (P6) aun teniendo datos en contra, mostrando falta de rigor contextual.

Claude

Claude tuvo la tasa de acierto más baja entre los modelos estudiados (en el 67% de los casos). Citó y enlazó fuentes en el 67% de sus respuestas y en el 50% incluyó a verificadores como Maldita o Newtral. En el 33% de las respuestas incluyó recomendaciones o sugerencias informativas. Un aspecto interesante es que explicitó sus propias limitaciones en varias respuestas, indicando que su base de conocimiento llegaba hasta enero de 2025. Sus respuestas son las menos accesibles: tuvo el índice INFLESZ más bajo ("algo difícil" de leer). Utilizó el sándwich de la verdad en solo el 50% de las respuestas y en 1 caso citó varias fuentes poco fiables. Solamente en el 33% de los casos propuso ampliar la información, y con frecuencia sus explicaciones quedaron incompletas ante la falta de datos.

Conclusiones

Los resultados de esta primera aproximación empírica permiten extraer varias conclusiones relevantes sobre la capacidad de los modelos de lenguaje de propósito general para asistir a la ciudadanía en la verificación de contenidos desinformativos. En términos globales, el desempeño de los cinco LLMs analizados es notable: el 90% de las respuestas ofrecidas identifica correctamente la falsedad de los seis contenidos sometidos a consulta, y ninguno de los modelos incurre en alucinaciones. La solvencia general observada confirma que, incluso en sus versiones gratuitas y no especializadas, los LLM pueden constituir un recurso potencialmente útil para usuarios no expertos que buscan contrastar información de forma rápida.

Sin embargo, esta alta tasa de acierto convive con una variabilidad inter-modelo notable y persistentes limitaciones en la transparencia y el contexto. En el caso de Gemini y Claude, se observó una pequeña tasa de respuesta parcialmente incorrecta (17% en ambos casos). El punto de mayor discrepancia fue la pregunta (P6) sobre España como país de la UE con mayor inmigración irregular, donde Gemini falló al dar validez parcial a la afirmación a pesar de argumentar con datos que no la sustentaban en su literalidad, y Claude ofreció una respuesta parcialmente correcta con matices. Esta dificultad subraya la sensibilidad de los LLM a matices contextuales y su dificultad para verificar afirmaciones políticas complejas.

Otro hallazgo clave es la marcada divergencia en el tratamiento de las fuentes. Copilot, ChatGPT y Grok exhiben un comportamiento sólido, citando y enlazando fuentes fiables — incluidos fact-checkers— en la mayoría de sus respuestas. En contraste, Gemini no aporta ninguna fuente y Claude recurre ocasionalmente a fuentes no fiables. Este patrón subraya que la veracidad del contenido generado no basta: la transparencia en las fuentes es condición necesaria para la trazabilidad y la capacidad crítica del usuario.

La dimensión proactiva refuerza estas asimetrías. Solo el 30% de las respuestas incluye recomendaciones de alfabetización mediática y se concentran en Copilot, destacándolo como el modelo más sensible a esta cuestión. Por otro lado, la generación de sugerencias para ampliar información depende en exceso del modelo empleado. La ausencia de advertencias o contextualizaciones adecuadas, especialmente en modelos que no reconocen sus propias limitaciones, puede inducir a una falsa percepción de certeza, lo que contraviene los objetivos de una verificación responsable; es recomendable, por lo tanto, que las posibles limitaciones del modelo se expliciten en la propia respuesta — como en el caso de Claude— y no en advertencias genéricas escasamente visibles en la interfaz.

En conjunto, estos resultados revelan que los LLMs de uso general presentan un rendimiento prometedor para la identificación de desinformación, al menos en la medida en que ha existido un trabajo humano profesional previo para realizar la evaluación, lo que plantea también un reto de visibilidad en este nuevo escenario para los *fact-checkers*.

Estos indicios son todavía insuficientes para considerar a los LLMs herramientas plenamente fiables en contextos ciudadanos: persisten variabilidades significativas entre modelos, problemas de atribución de fuentes, desigualdades en la calidad discursiva y una limitada sensibilidad hacia dimensiones esenciales como la alfabetización mediática o el reconocimiento de limitaciones. No obstante los resultados de este estudio nos hacen considerar a Copilot y ChatGPT como las herramientas más adecuadas en este momento para plantear consultas no especializadas sobre contenidos potencialmente desinformativos, mientras que Gemini y Claude presentan serias limitaciones a este respecto, al margen de su tasa de acierto.

Dado el rápido ritmo de evolución de estas tecnologías, estas conclusiones deben interpretarse como una fotografía de un estado del arte en cambio permanente. No obstante, apuntan con claridad a dos líneas necesarias: la urgencia de mejorar la consistencia, trazabilidad y pedagogía de las respuestas generadas por IAs de acceso libre; y la conveniencia de ampliar la investigación hacia entornos de uso real, donde la interacción cotidiana y no especializada puede revelar riesgos y oportunidades adicionales. Esta primera aproximación confirma el potencial de los LLMs como apoyo ciudadano en la lucha contra la desinformación, pero también la necesidad de seguir evaluando su fiabilidad antes de delegar en ellos tareas de verificación con implicaciones democráticas relevantes.

La principal limitación de este estudio es el tamaño de la muestra. El carácter exploratorio de la investigación con respecto a la adecuación del modelo de análisis propuesto, hizo que se priorizase la profundidad analítica sobre el número de casos, optando por una cifra de conversaciones que permitiese sacar conclusiones iniciales sobre las que basar investigaciones futuras y más amplias en este campo.

Referencias

- Barrio-Cantalejo, I. M., Simón-Lorda, P., Melguizo, M., Escalona, I., Marijuán, M. I., & Hernando, P. (2008). Validación de la Escala INFLESZ para evaluar la legibilidad de los textos dirigidos a pacientes. *Anales Del Sistema Sanitario de Navarra*, 31(2), 135-152.
- Bernal-Triviño, A., & Clares-Gavilán, J. (2019). Uso del móvil y las redes sociales como canales de verificación de fake news. El caso de Maldita.es. *El Profesional de la Información*, 28(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2019.may.12>
- Bontcheva, K. (Ed.). (2024). *Generative AI and Disinformation: Recent Advances, Challenges, and Opportunities*. Vera.ai, AI4trust, AI4media & Titan. https://edmo.eu/wp-content/uploads/2023/12/Generative-AI-and-Disinformation_White-Paper-v8.pdf
- Caramancion, K. M. (2023). News Verifiers Showdown: A Comparative Performance Evaluation of ChatGPT 3.5, ChatGPT 4.0, Bing AI, and Bard in News Fact-Checking (No. arXiv:2306.17176). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.17176>
- Cazzamatta, R., & Sarisakaloğlu, A. (2025). Mapping Global Emerging Scholarly Research and Practices of AI-supported Fact-Checking Tools in Journalism. *Journalism Practice*, 19(10), 2422-2444. <https://doi.org/10.1080/17512786.2025.2463470>
- Cummins, J. (2022, febrero 2). The truth sandwich: How to cover falsehoods from official sources. *Journalism UK*. <https://www.journalism.co.uk/truth-sandwich-how-to-report-falsehoods-from-official-sources-journalism-misinformation/>
- Diakopoulos, N. (2025, noviembre 23). An alarming headline from the EBU/BBC study of news content in AI assistants—45% of responses had at least 1 «significant» issue. [Post]. LinkedIn. <https://bit.ly/44MkL9v>
- Flash Eurobarometer 522 Democracy. (2023). European Commission. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-12/Democracy_fl_522_report_en.pdf
- Herrero-Diz, P., Varona-Aramburu, D., & Pérez-Escolar, M. (2024). Debunking News as a Journalistic Genre: From the Inverted Pyramid to a Circular Writing Model. *International Journal of Communication*, 18, 23-23.
- Hoes, E., Altay, S., & Bermeo, J. (2023). Leveraging ChatGPT for Efficient Fact-Checking (No. qnjkf_v1). PsyArXiv. <https://doi.org/10.31234/osf.io/qnjkf>
- Huang, Y., & Sun, L. (2024). FakeGPT: Fake News Generation, Explanation and Detection of Large Language Models (No. arXiv:2310.05046). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.05046>
- Jiang, B., Tan, Z., Nirmal, A., & Liu, H. (2024). Disinformation Detection: An Evolving Challenge in the Age of LLMs. En *Proceedings of the 2024 SIAM International Conference on Data Mining (SDM)* (pp. 427-435). Society for Industrial and Applied Mathematics. <https://doi.org/10.1137/1.9781611978032.50>
- Kavtaradze, L. (2025). Dominant Disciplinary and Thematic Approaches to Automated Fact-Checking: A Scoping Review and Reflection. *Digital Journalism*, 0(0), 1-26. <https://doi.org/10.1080/21670811.2024.2427036>
- La Barbera, D., Roitero, K., & Mizzaro, S. (2023). Combining human intelligence and machine learning for fact-checking: Towards a hybrid human-in-the-loop framework. *Intelligenza Artificiale*, 17(2), 163-172. <https://doi.org/10.3233/IA-230011>

- Míguez-González, M.-I., Martínez-Rolán, X., & García Mirón, S. (2023). From disinformation to fact-checking: How Ibero-American fact-checkers on Twitter combat fake news. *Profesional de la información*, 32(1), Article 1. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.ene.10>
- Montoro-Montarroso, A., Cantón-Correa, J., Rosso, P., Chulvi, B., Panizo-Lledot, Á., Huertas-Tato, J., Calvo-Figueras, B., Rementeria, M. J., & Gómez-Romero, J. (2023). Fighting disinformation with artificial intelligence: Fundamentals, advances and challenges. *Profesional de La Información*, 32(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.22>
- Morrison, P. (2018, noviembre 28). Column: Linguist George Lakoff on what Democrats don't understand – and Republicans do – about how voters think. *Los Angeles Times*. <https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-ol-patt-morrison-george-lakoff-20181128-htmllstory.html>
- News Integrity in AI Assistants: An international PSM study. (2025). EBU and BBC. <https://www.ebu.ch/news/2025/10/ai-s-systemic-distortion-of-news-is-consistent-across-languages-and-territories-international-study-by-public-service-broadcaste>
- Park, S., & Nan, X. (2025). Generative AI and misinformation: A scoping review of the role of generative AI in the generation, detection, mitigation, and impact of misinformation. *AI & SOCIETY*. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02620-3>
- Sadeghi, M. (2025). AI False Information Rate Nearly Doubles in One Year. *NewsGuard*. <https://www.newsguardtech.com/ai-monitor/august-2025-ai-false-claim-monitor/>
- Santangeli, A., Mammola, S., Nanni, V., & Lambertucci, S. A. (2024). Large language models debunk fake and sensational wildlife news. *Integrative Conservation*, 3(2), 127-133. <https://doi.org/10.1002/inc3.55>
- Sarisakaloğlu, A. (2025). Navigating the Research Landscape of Algorithm-Driven Journalism: A Systematic Literature Review of Authorship, Research Trends, and Future Research Pathways. *Journalism Studies*, 26(5), 541-567. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2446326>
- Senekal, B., & Brokensha, S. (2023). Is ChatGPT a friend or foe in the war on misinformation? A South African perspective. *Communicare : Journal for Communication Studies in Africa*, 42(2), 3-16. <https://doi.org/10.36615/jcsa.v42i2.2437>
- Simon, F. M. (2025, octubre 23). The EBU just published a new report on how well consumer AI chatbots function as gateways to news by public service media – an interesting piece, but with some big problems that make me question its usefulness. [Post]. LinkedIn. <https://bit.ly/4izvaLv>
- Simon, F., Nielsen, R. K., & Fletcher, R. (2025). Generative AI and news report 2025: How people think about AI's role in journalism and society. Reuters Institute for the Study of Journalism. DOI: 10.60625/risj-5bjv-yt69
- Survey on the impact of online disinformation and hate speech. (2023). UNESCO. https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/11/unesco_ips_os_survey.pdf
- Węcel, K., Sawiński, M., Stróżyna, M., Lewoniewski, W., Księżniak, E., Stolarski, P., & Abramowicz, W. (2023). Artificial intelligence—Friend or foe in fake news campaigns. *Economics and Business Review*, 9(2). <https://doi.org/10.18559/ebr.2023.2.736>